

МУЗЕЙНАЯ СОЦИОЛОГИЯ/ ОПРОС В МУЗЕЕ ЦЕНТРА ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ТАШКЕНТЕ

З.И.Рахимова¹, М.Аллакова², Н.Шарипова³

¹канд. иск-я, профессор

²магистр 1 курса отделения Музееведение: консервация, реставрация и сохранение историко-культурных объектов

³магистр 1 курса Отделения Музееведение: консервация, реставрация и сохранение историко-культурных объектов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176375>

***Аннотация.** На основе социального опроса, проведённого среди местных и иностранных посетителей музея, анализируются уровень удовлетворённости посетителей, их интересы, предложения и оценка музейных услуг. Исследование показывает, что Центр исламской цивилизации является одним из наиболее перспективных музейных учреждений Узбекистана, сочетающим научно-просветительскую деятельность с современными музейными технологиями.*

***Ключевые слова:** музееведение, музейная коммуникация, музейная социология, музейное анкетирование, исламская цивилизация, мультимедийные технологии, visitor experience, культурное наследие, интерактивная экспозиция*

Важной частью культурного наследия любого народа являются коллекции музеев и те знания, которыми они обладают. Музеи всегда являлись важнейшим социокультурным комплексом, сохраняющим культурно-историческую память, передающим накопленные знания будущим поколениям, формирующим ценностные ориентиры, способствующие социализации и эстетическому воспитанию общества¹. Связывая прошлое, настоящее и будущее, музеи, как ни одна другая институция, удовлетворяют общественную потребность в культурной и национальной самобытности.

В современном мире музей выполняет также другие миссии, выходящие за рамки простого хранения и экспонирования предметов. «Музеи все больше превращаются в многофункциональные образовательные центры культуры и искусства, осуществляющие разноплановую деятельность в сфере досуга, образования и просвещения, и становятся интересными для разновозрастных групп населения мегаполиса»². Просветительно-образовательная работа, научное исследование артефактов, и самое главное, адаптация к интересам аудитории XXI века- основные векторы развития современного музея.

Музейная деятельность существенно изменилась за последние 100 лет и это стало причиной изменения характера отношений музея и его посетителей, которые поменялись особенно сильно за последние 50 лет. Чтобы продолжать функционировать, музеи должны стать актуальными для современников, создавая пространство интересного

¹ Шляхтина Л.М. Современный музей: Идеи и реалии // Теоретические основы музеологии. 2011. № 2. С. 14—19; Дукельский В.Ю. Музей и культурно-историческая среда // Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. М., 1988

² Симбирцева Н., Биттер М. Современный музей как пространство реализации проектной деятельности. - Педагогическое образование в России. 2018. № 7, С.15)

и увлекательного досуга, интерактивные экспозиции, использовать различные цифровые технологии чтобы привлечь в музей как можно больше аудитории.

Посетитель - важный объект музейной социологии, науки, исследующей закономерности развития музея как социального института и его взаимоотношения с обществом. Как социальный институт, музей должен хорошо представлять, что больше всего в его деятельности привлекает музейную аудиторию, что ей интересно и что вызывает неприятие зрителя. Поэтому на первый план выдвигается проблема аудитории. «Сегодня посетитель музея — активный субъект музейной коммуникации, во многом сам формирующий смыслы тех или иных артефактов...»³.

В работе с посетителем музей не только приглашает его на основные и временные экспозиции. Лекции, семинары, концерты, дискуссионные клубы — все это форматы работы с аудиторией которые успешно функционируют в мировых музеях. Глобализация сделала музей открытым для любого пользователя сети Интернет, что позволяет ему посещать различные музеи виртуально и дает пищу для сравнений.

Определение эффективности музейной деятельности через изучение воздействия музейной экспозиции и различных форм культурно-образовательной работы на разные категории посетителей, т.о. становится одной из актуальных проблем современного музееведения.

Становление исследовательской работы в области изучения музейного посетителя связано с расцветом социологической и психологической наук. Социологические исследования в музее стали важным инструментом повышения эффективности музейной деятельности, а также решения конкретных социальных задач.

В мировой музейной практике активно используются разнообразные методы исследования вкусов и потребностей визитера. Музейные работники осознанно используют в своей работе методы социологов, психологов и педагогов, активно адаптируя их для своих целей. Одним из таких основных методов является метод анкетирования (опроса).

Опрос (анкетирование) в музее — это важнейший социологический метод, позволяющий изучить не только состав аудитории, ее ожидания и уровень удовлетворенности, но также помогающий музеям превращаться из хранилищ в открытые культурные и просветительские центры, адаптируя свои экспозиции и сервисы под реальные потребности посетителей. С помощью опросов изучаются социально-демографические характеристики (возраст, гендерная принадлежность, образование, профессия), а также география (*местные жители (городские и областные), иногородние, иностранные туристы*). Для анкетированных важно: зачем человек пришел в музей (*целенаправленный интерес, случайное посещение, семейный досуг, профессиональная необходимость*); насколько посетителю понятна подача материала, удобна ли навигация, какие темы вызвали наибольший эмоциональный отклик. Немаловажное значение имеют также оценка работы персонала (*кассиров, смотрителей, экскурсоводов*), чистоты помещений, наличия зон отдыха и кафе. Особенное значение имеет как посетитель узнал о музее: по каким каналам, (*социальные сети, СМИ, рекомендации друзей, наружная реклама*). Опрос позволяет непосредственно узнать его личное мнение и эмоции.

³ Сгибова А. Ю. «Посетитель музея» и проблемы формирования музейной деятельности.- «Ценности и смыслы», 2014 <https://cyberleninka.ru/article/n/posetitel-muzeya-i-problemy-formirovaniya-muzeynoy-deyatelnosti>

Быстрый сбор первичных данных, каковым является опрос, необходим музею для оперативной корректировки текущих проектов, в подготовке новых выставок, для корректировки и совершенствования своей деятельности.

Музейное анкетирование (опрос)— это основной инструмент изучения аудитории, направленный на оценку качества услуг, определение потребностей посетителей и повышение эффективности работы музея. Анкетирование позволяет собирать отзывы о персонале, экспозициях, удобстве инфраструктуры и мотивации посетителей. Он позволяет музеям проанализировать успех конкретных выставок или мероприятий, или их неудачу.

Курс «Актуальные проблемы современного музееведения», читаемый в магистратуре на «Отделении музееведения» Национального Института искусств и Дизайна им. К. Бехзада помимо лекционных занятий включает и практическую работу в целях улучшения усвояемости материала и приобретения практических навыков. В соответствии с этим магистры 1 курса Н. Шарипова и М. Аллакова провели опрос (анкетирование) посетителей в недавно открывшемся Музее исламской Цивилизации в Ташкенте.

Центр Исламской Цивилизации. Ташкент

Выбор был неслучайным. В последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание развитию музейной инфраструктуры и созданию современных культурно-просветительских центров. Одним из крупнейших проектов стал Центр исламской цивилизации, который объединяет научные исследования, музейное дело и образовательные программы.

Центр исламской цивилизации в Ташкенте, открытый в марте 2026 г. — это крупнейший в мире музей исламской культуры, официально занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Экспозиции музея посвящены истории исламской науки, культуре эпохи Темуридов, древним рукописям и религиозным реликвиям. Особое место занимает демонстрация древних Коранов и исторических артефактов, связанных с исламской цивилизацией Центральной Азии. Экспозиции музея построены по тематическому принципу и позволяют посетителям последовательно воспринимать исторический материал. Как отмечают создатели музея он «соединяет богатое духовное и научное наследие с современными устремлениями страны». Использование мультимедийных технологий, интерактивных экранов и цифровых методов демонстрации делает музей особенно привлекательным не только для молодого поколения, но и для людей разного возраста.

Респонденты: По данным официальных источников, центр ежедневно принимает более 5000 местных и 3000 иностранных посетителей, что свидетельствует о высоком общественном интересе к музею. В результате наблюдений было установлено, что в

период с 30 апреля по 6 мая музей посетили более 10 тысяч посетителей. По показанию 9 мая 2026 года посетили музей более 13 тысяч посетителей, из них 8 тысяч местные жители, 5 тысяч иностранные гости. Посетители центра в основном прибывают из Малайзии, Индии, Туркменистана, Франции, Турции, Таджикистана и Казахстана, часто приезжают семьями. Граждане Узбекистана, посетившие музей в основном -жители Ташкента, но приезжают и из других городов и областей. К сожалению,они не все соглашаются на опрос.

Опрос проводился с 30 апреля по 7 мая 2026 года.

В процессе опроса было принято решение разделиться - Н.Шарипова опрашивала местных посетителей, а М.Аллакова -иностранных гостей. Были опрошены 62 человека, из которых 38 были местными посетителями, а 24 — иностранными туристами. Среди них старшее поколение (от 45 и выше 60 лет)-60%, среднее (30-45)-45% , студенты -16%. Среди них-21женщина, мужчин-41чел. В опросе участвовали **24** иностранных посетителя: граждане России – 7, Казахстана – 9, Турции – 2, Туркменистана – 1, из Киргизстана – 5 человек.

Результаты опроса посетителей музея

Результаты социального опроса, проведённого среди посетителей показали, что 100% респондентов предпочли бы видеть музейные предметы в их подлинном виде. 99% участников опроса положительно оценили использование современных IT-технологий в музейной деятельности, что подтверждает актуальность цифровизации музейной среды.

На вопрос *Какова была ваша цель посещения музея:*

6 посетителей ответили- провести свободное время;

показать музей детям- 5 посетителей

расширить знания -18 посетителей

Я здесь раньше не был- 9 посетителей

Я был рядом с музеем-1(Н.Шарипова)

На вопрос «С кем вы пришли в музей?» большинство респондентов ответили, что посещали музей с друзьями — 29 человек. С семьёй пришли 18 посетителей, с детьми — 11 человек, а самостоятельно музей посетили 9 человек. Результаты показали, что музей вызывает высокий интерес среди различных категорий посетителей и что музей является не только образовательным пространством, но и местом культурного досуга для семей и социальных групп. Результаты социального опроса, проведённого среди посетителей, показывают, что аудитория в основном состоит из семейных групп, молодежи и пожилых людей. (Н.Шарипова)

Вход в музей

Особое значение имеют результаты оценки **качества музейных услуг**. Все посетители высоко оценили вежливость сотрудников, удобство навигации в залах, размещение экспонатов и уровень освещения. Информативность экспозиций получила 95% положительных оценок.

Оценка услуг музея по шкале от 1 до 5 баллов:

вежливость персонала: _____ 5б. = 100 %

легкость ориентирования в залах: _____ 5б=100 %

расположение экспонатов: 5 б = 100 %

расположение текстов: _____ 5 б = 100 %

информативность экспозиции: _____ 5 б = 95 %

уровень освещения: _____ 5 б = 100 %

Вместе с тем ряд иностранных респондентов отметил, что на этикетках экспонатов не указано, является ли предмет оригиналом или копией.

Анализ ответов показал, что многие иностранные туристы посещали музей впервые. Одновременно большинство местных посетителей уже бывали в музее ранее, что свидетельствует о повторном интересе к экспозициям и устойчивом культурном значении музея.

Наибольший интерес у посетителей вызывал зал «Корана», где представлены редкие экземпляры Корана различных исторических периодов, а также современное меппинг-шоу. Практически все респонденты высоко оценили музейные экспозиции, что подтверждает эффективность организации выставочного пространства.

В ходе опроса посетителям был задан вопрос о возможных изменениях в музее. 100% респондентов отметили *необходимость повышения квалификации гидов*. Большинство иностранных и местных посетителей — 50 человек — осматривали музей с экскурсоводом, тогда как самостоятельно музей изучали 12 человек. Это показывает важную роль экскурсионного сопровождения в формировании visitor experience. Поскольку большинство посетителей являются иностранными гражданами, они стремятся получить более подробную информацию об экспозициях музеев. В ходе общественного опроса выяснилось, что гости не смогли получить ответы на многие свои вопросы. Причиной этого является недостаточная профессиональная подготовка экскурсоводов в соответствующей области. В основном среди них — переводчики, получившие образование по языковым направлениям. Они ответственно относятся к своей работе, однако возникают ситуации, когда они не могут ответить на некоторые вопросы по истории и культуре, задаваемые посетителями.

Данные факты свидетельствуют о высокой значимости экскурсионной коммуникации в современном музее.

Отвечая на вопрос о том, что они хотели бы увидеть в музее в будущем, посетители отметили *необходимость увеличения количества интерактивных экспозиций, расширения мультимедийных технологий, а также размещения новых археологических и исторических артефактов, связанных с местной историей* (иностранные гости-М.Аллакова).

Главной целью посещения музея для большинства респондентов стало повышение уровня знаний — данный вариант выбрали 33 человека. Кроме того, 11 посетителей пришли показать музей детям, 6 человек участвовали в программах вместе с детьми, а 6

человек рассматривали музей как место культурного отдыха. Также 33 респондента отметили, что посещают музей впервые.

В ответах на вопрос о недостатках музея большинство участников не выразили негативных замечаний. Однако часть иностранных туристов указала *на высокую стоимость входных билетов*.

Среди наиболее положительных аспектов музея посетители выделили богатство экспозиций, вежливость сотрудников, использование современных технологий и общую атмосферу музея.

Интересным является и тот факт, что около 50 респондентов ранее посещали исторические музеи, а часть посетителей имела опыт посещения естественно-научных, художественных и политехнических музеев. Вместе с тем, 8 человек отметили, что ранее никогда не посещали музей.

Опрос посетителей музея

Большинство посетителей проводили в музее от 2 до 2,5 часов, что свидетельствует о высокой вовлечённости аудитории в процесс ознакомления с экспозициями.

Результаты опроса также показали, что большинство посетителей предпочитают осматривать музей с экскурсоводом — данный вариант выбрали 57 человек. Лишь 5 респондентов предпочли самостоятельный осмотр. При этом часть посетителей проявила интерес к использованию аудиогuida.

Опрос посетителя

Особое значение имеют результаты оценки **качества музейных услуг**. Все посетители высоко оценили вежливость сотрудников, удобство навигации в залах, размещение экспонатов и уровень освещения. Информативность экспозиций получила 95% положительных оценок.

Оценка услуг музея по шкале от 1 до 5:

вежливость персонала: _____ 5 = 100 %
легкость ориентирования в залах: _____ 5=100 %
расположение экспонатов: 5 = 100 %
расположение текстов: _____ 5 = 100 %
информативность экспозиции: _____ 5 = 95 %
уровень освещения: _____ 5 = 100 %

Интересно, что 100% респондентов предпочли видеть музейные предметы в их подлинном виде. Однако одновременно посетители поддержали использование 3D и мультимедийных технологий как дополнительного инструмента музейной интерпретации.

Посетители (1чел.) отметили и то, что некоторые костюмы представлены исторически недостоверно, это касалось костюма Биби-ханым, который не отвечает описаниям исторических источников. Это говорит о том, что в музее такого уровня исторические предметы должны соответствовать объективным научным данным. Ведь среди посетителей музея всегда могут оказаться и специалисты, для которых музей прежде всего является хранилищем научно достоверных артефактов.

99% участников опроса положительно оценили использование современных IT-технологий в музейной деятельности, что подтверждает актуальность цифровизации музейной среды.

1. посетители музея; 2-в зале; 3- Исторические личности, которые можно «оживить» с помощью искусственного интеллекта.

4. IX–XV века, исламский Золотой век и расцвет науки; 5- традиционный народный быт Центральной Азии (XIV–XVIII вв.).

6. Темуридский период (костюмы, миниатюры). 7-костюм Биби-ханым-жены Темура

8. Зал Священного Корана

Неудовлетворенность посетителей связана с высокой ценой билетов, отсутствием указаний на подлинность экспоната на этикетках, низким уровнем подготовки гидов, исторической неточностью некоторых экспонатов (костюм Биби Ханум). Выявленные недостатки помогут музею совершенствовать свою работу.

Согласно собранной информации, все посетители воспринимают музей с особым восхищением и интересом. Особую ценность представляет то, что богатое прошлое Узбекистана широко освещено здесь в исторической последовательности и в двух

аспектах- религиозном и светском, что помогает посетителю узнать больше о культуре прошлого в его движении к будущему. В целом, посетители отмечают, что центр соответствует мировым стандартам, а экспозиция организована на высоком уровне.

Список использованных источников:

1. Шляхтина Л.М. Современный музей: Идеи и реалии // Теоретические основы музеологии. 2011. № 2. С. 14—19; Дукельский В.Ю. Музей и культурно-историческая среда // Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. М., 1988
2. Симбирцева Н., Биттер М. Современный музей как пространство реализации проектной деятельности. - Педагогическое образование в России. 2018. № 7, С.15)
3. Сгибова А. Ю. «Посетитель музея» и проблемы формирования музейной деятельности.- «Ценности и смыслы», 2014 <https://cyberleninka.ru/article/n/posetitel-muzeya-i-problemy-formirovaniya-muzeynoy-deyatelnosti>